

TOMCHILATIB SUG'ORISHNING PURKASH VA YER USTI SUG'ORISHGA NISBATAN AFZALLIKLARI

Mansurov Ilhomjon,

Namangan davlat universiteti
mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya Tomchilatib sug'orishning sug'orish va er usti sug'orishdan asosiy afzalliklari keltirilgan. Shuningdek tomchilatib sug'orish bo'yicha yetakchi mamlakat sifatida Isroil tajribasi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tomchilatib sug'orish, yer usti sug'orish, tomchilatib sug'orish, sug'orish suvi, sug'orish tezligi, suv, purkash.

Dunyo miqyosida yer osti suvlari manbalarining butun dunyo bo'ylab qisqarishi Amerika Qo'shma Shtatlari, Braziliya, Hindiston, Xitoy va Misr kabi yirik ekin yetishtiruvchi mamlakatlarda tomchilatib sug'orish tizimiga bo'lgan talabni kuchaytirdi.

Tomchilatib sug'orish bo'yicha global bozor 2027 yilga borib 9,4 milliard dollarni tashkil etadi.

Tomchilatib sug'orish bo'yicha global bozor 2020 yilda 4,6 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va 2020 yildan 2027 yilgacha ikki raqamli CAGR 10,82 foizga o'sishi taxmin qilinmoqda.

Tomchilatib sug'orish usuli keng qo'llaniladigan ba'zi mashhur mamlakatlar qatoriga quyidagilar kiradi: xususan, Isroil: Suvni boshqarish bo'yicha o'zining tajribasi bilan mashhur bo'lgan Isroil qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil hududlarda suv resurslarini tejash bilan birga ekinlar hosilini maksimal darajada oshirish uchun tomchilatib sug'orishni muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

Tomchilatib sug'orish qishloq xo'jaligi sohasida yangi qayta baholash hisoblanadi. Ushbu texnologiyada suv ekinlarga juda yaqin qo'llaniladi. Shunday qilib, ildizlari o'sadigan tuproqning faqat bir qismi namlanadi. Tomchilatib sug'orish

ekinlarni etishtirish uchun eng samarali suv va ozuqa moddalarini etkazib berish tizimidir.

Bugungi kunda jahonda suv juda qimmat manbaga aylandi. Uning sug'orish va er usti sug'orish davridagi iste'moli tomchilatib sug'orishdagi iste'mol bilan taqqoslanmaydi. Tomchilatib sug'orish ochiq yerdagi uzumzorlar, sabzavot, bog' va poliz ekinlarini, shuningdek, issiqxonalar va tomorqa maydonlaridagi ekinlarni sug'orishning tejamkor va ekologik toza usuli hisoblanadi. Bunday sug'orish hatto suv resurslari etishmasligi tufayli imkoni bo'lmagan joylarda ham sabzavot etishtirishga imkon beradi. Misol uchun, Shimoliy Afrikada tomchilatib sug'orish yordamida qumda 100 t/ga dan ortiq pomidor olinadi.

Mamlakatimizning janubiy va sharqiy hududlarida suv tanqisligi va uning narxi doimiy ravishda oshib borayotgan hududlarda sug'orishsiz ekinlarni yetishtirish juda qiyin. Shu munosabat bilan, suvni tejash vaqti keldi, shuning uchun mamlakatimizda ergonomik tomchilatib sug'orishdan foydalanish maqsadga muvofiq.

Tomchilatib sug'orish tizimi quvur tarmog'i orqali bir-biriga bog'langan turli xil texnologik birliklarning butun majmuasi bo'lib, unda oxirgi bo'g'in tomizgich bilan ifodalanadi. U yerdan suv tomchilar yoki oqimlar ko'rinishida tuproq yuzasiga o'simlikning poyasiga yuboriladi, u erdan uning faol ildiz qatlamiga kiradi. Bu tomchilatib sug'orishning o'ziga xosligi va boshqa sug'orish usullaridan farqi. Bir qator mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yer usti sug'orish va purkash usullaridan tomchilatib sug'orishga o'tish natijasida sug'orish normalari qiymati 30-70 foizga kamaygan, hosil esa 50 foizgacha oshgan. ayrim hollarda esa 100% gacha [6]. Ushbu turdagi sug'orish bilan suv oqimi va oqindi tufayli suv yo'qotishlari deyarli kuzatilmaydi. O'z navbatida, yer usti sug'orish bilan bu yo'qotishlar sug'orish normasining 30-40% ga yetishi mumkin.

1-rasm. Tomchilatib sug'orish bo'yicha yetakchi mamlakatlarning global holati

Tomchilatib sug'orishning eng muhim afzalliklaridan biri tuproq namligining maxsus rejimi natijasida sug'orish suvini sezilarli darajada tejashdir. Ushbu rejimning mohiyati shundaki, faqat o'simliklarning ildiz zonasi namlanadi, umumiy maydonning 45 dan 60% gacha. Chuqur oqishi, bug'lanish va sirt oqimi tufayli suv yo'qotishlari sezilarli darajada kamayadi. Tomchilatib sug'orishda suvning shamol siljishi kuzatilmaydi, bu sug'orishda kuzatiladi va sug'orish normasining 10-20% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, qatorlarni sug'orish uchun unumsiz suv sarfi yo'q qilinadi, bu ayniqsa issiq va qurg'oqchil iqlim sharoitida qimmatlidir [2]. Tuproqning soyali qismini suv bilan ta'minlaydigan mahalliy sug'orish begona o'tlarning o'sishini oldini oladi va ularga qarshi kurashishni osonlashtiradi. Namlangan maydonning ulushini kamaytirish tuproq namligining ko'proq namlanishini ta'minlaydi, chunki tuproq yuzasidan bug'lanish kamayadi. Bu shuningdek, er osti suvlari darajasi yuqori bo'lganda, tuproqni haydaladigan gorizontning ikkilamchi sho'rlanishidan himoya qiladi [3].

Tomchilatib sug'orish tizimlari yomon tuzilgan joylarda qo'llanilishi mumkin. Kam suv iste'moli tomchilatib sug'orish tamoyilining bir qismidir: o'simliklarning unga bo'lgan ehtiyojiga qarab juda kichik dozalarda mahalliy suv bilan ta'minlash. Tomchilardagi suv oqimi soatiga 0,5 dan 15,0l gacha o'zgarishi mumkin [3]. Tomchilatib sug'orish bilan bir xil ekinlar uchun sug'orish darajasi boshqa sug'orish usullariga qaraganda sezilarli darajada kamroq bo'ladi. O'rtacha, tomchilatib sug'orish bilan sug'orish normalari an'anaviy sug'orish usullariga qaraganda 20-50% kamroq. Bu shuni anglatadiki, sug'orish manbalari suv omborlari va oqim tezligi past bo'lgan suv oqimlari bo'lishi mumkin: tabiiy va sun'iy suv oqimlari, ko'llar, hovuzlar, yer osti suvlari. Tomchilatib sug'orish tizimlari uchun dengiz va okean suvlarini tuzsizlantirish iqtisodiy jihatdan samarali bo'lishi mumkin, bu Birlashgan Arab Amirliklari qishloq xo'jaligida allaqachon sinovdan o'tkazilgan [6].

Ildiz zonasiga suvning sekin ta'minlanishi optimal suv-havo rejimini shakllantirishga yordam beradi, uni sug'orishdan sug'orishgacha bo'lgan botqoqlanish va tuproqni quritish davrlarida davriy o'zgarishlarsiz nisbatan doimiy darajada ushlab turadi. Bularning barchasi o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa sug'orish yoki yer usti sug'orish bilan solishtirganda ko'proq suv tejash bilan sezilarli hosil olish imkonini beradi. Shu bilan birga, mahsulot sifati yaxshilanib, hosilning erta pishishi, qator oralariga quruq ishlov berish hisobiga hosil olish uchun qulay sharoit yaratilmoqda. Tomchilatib sug'orish tizimlarining yana bir muhim afzalligi - maydonning nisbiy ekologik muvozanatini yaratish bo'lib, u sug'orish suvida erigan mineral o'g'itlarni qo'llash orqali undan chiqarilgan tuproq ozuqa moddalarini hosil bilan to'ldirishda ifodalanadi. Tomchilatib sug'orishda mineral o'g'itlarni sug'orish suvi bilan qo'llash keng tarqalgan bo'lib, bu o'g'itlarni efirga uzatishga nisbatan 50% tejashni ta'minlaydi va ulardan foydalanish uchun energiya va pul xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Tomchilash tizimlarining yana bir afzalligi ularning kam energiya iste'molidir, chunki ular past bosimda - 15 dan 200 kPa gacha - ishlay oladi va ularni

ishlab chiqarish yuqori bosimli metall quvurlarni talab qilmaydi. Suv ta'minoti uchun energiya sarfi sug'orish uchun sarflangan energiyaning 10% dan va yer usti sug'orish uchun 50% dan oshmaydi [2]. Tomchilatib sug'orish tizimlari statsionar va avtomatlashtirish nisbatan oson bo'lib, an'anaviy sug'orish usullariga nisbatan mehnat xarajatlarini kamaytiradi.

Ushbu turdagi sug'orish sug'oriladigan ekinni suv va ozuqa moddalari bilan ta'minlashning eng qulay rejimini doimiy ravishda saqlashga imkon beradi. Ildiz zonasi butun vegetatsiya davrida, ayniqsa o'simlik rivojlanishining muhim bosqichlarida optimal darajada namlanadi. Namligi yuqori bo'lgan tuproq hajmida ildiz tizimining asosiy qismi hosil bo'ladi, bu esa ozuqa moddalarining tez va samarali so'rilishiga yordam beradi. Tomchilatib sug'orish o'simliklarni suv va ozuqa moddalari bilan ta'minlash uchun maqbul sharoitlarni yaratadi, bu ularning o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa yalpi va birinchi navbatda, tovar mahsulotining sezilarli darajada oshishiga olib keladi [4]. Hosildorlikning oshishi bilan bir qatorda, butun o'sish davrida tuproqning optimal suv, havo va ozuqa rejimlarini doimiy ravishda ushlab turish natijasida hosil bo'lgan mahsulot sifatining yaxshilanishi, shuningdek, ularning pishishi vaqtlarining tezlashishi kuzatiladi. Tomchilatib sug'orish tizimlari keng qo'llanilgach, amaldagi sug'orish usullariga nisbatan mehnat xarajatlarining sezilarli darajada kamayishi kuzatildi. Rain-Bird ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda tomchilatib sug'orish uchun mehnat xarajatlari avtomatlashtirilgan purkagich tizimlari bilan bir xil. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan tomchilatib sug'orish tizimlarining ishlashi deyarli qo'l mehnatini talab qilmaydi (yiliga 2,5 kishi-soat/ga 37 kishi/soat jo'yak bilan sug'orishda) [5].

Xulosa qilib aytganda, mavjud sug'orish usullariga nisbatan ushbu sug'orish usulining yana bir afzalligi - tizimning texnik darajasiga bog'liq bo'lgan mehnat xarajatlari ancha past. Mehnatni tejash nafaqat ekspluatatsiya davrida minimal mehnat vaqtini talab qiladigan texnik jihatdan ilg'or sug'orish tizimlarini yaratish,

balki vegetatsiya davrida tuproqni ishlov berish, begona o'tlar va o'simliklar zararkunandalariga qarshi kurashni sezilarli darajada kamaytirish bilan bog'liq. Bu xarajatlar qatorlardagi begona o'tlarning hayoti uchun og'ir sharoitlar yaratish va barg yuzasini namlashning yo'qligi bilan kamayadi. Bundan tashqari, tomchilatib sug'orish bilan sug'orish bilan solishtirganda, insektitsidlar va fungitsidlar o'simlik barglari yuzasidan yuvilmaydi, ya'ni o'simliklar kasalliklarga kamroq moyil bo'ladi [1].

Adabiyotlar:

1. <https://www.businesswire.com/news/home/20210728005643/en/Global-9.4-Billion-Drip-Irrigation-Markets-2020-2021-Forecast-to-2027---ResearchAndMarkets.com#:~:text=The%20rise%20in%20government%20funding,%2C%20India%2C%20China%20and%20Egypt.>

2. Кружилин, Ю. И. Особенности режима орошения и водопотребления для получения разных уровней урожайности томатов при капельном орошении светло-каштановых почв Волго-Донского междуречья: Автореф. дис... канд. с.-х, наук /Кружилина Ю. И.- Волгоград., 2002.- 14 с.

3. Кружилин, Ю. И. Эффективность использования оросительной воды при капельном способе полива / Ю. И. Кружилин // Водосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур: Сборник научных трудов ВГСХА — 2001. — С. 103–106.

4. Ясониди, О. Е. Проектирование систем капельного орошения / О. Е. Ясониди // Тр. ин-та. ПИМИ. — Новочеркасск, 1984. — 101 с. L'evolution du materiel d'irrigation. — La France Agricole, 1982, v. 37, N 1918, p. 31. NETAFIM: Irrigation equipment and drip systems // Product guide. Israel, 2000. — 53 p.

5. Чекунов, Д. В. Преимущества капельного орошения над дождеванием и поверхностным поливом / Д. В. Чекунов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 23 (313). — С. 500-502. — URL: <https://moluch.ru/archive/313/71020/> (дата обращения: 01.04.2024).

6. Bekchanov, A. Sh., Ergashboyev, A. A. Tomchilatib sug'orish turlari, droplet shlang sug'orish tizimi afzalliklari, vol. 2 no. 2 (2024): Qishloq xo'jaligi va geografiya fanlari ilmiy jurnali